

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

İSLAM ÖNCESİN ORTA ASYA'DA İSKİT / SAKA DEVLETİ PRE-ISLAMİC SCYTHIAN/SAKA STATE IN CENTRAL ASIA

PROF. DR. NECATİ DEMİR

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ankara-Türkiye

necatidemir@gazi.edu.tr ORCID: 0000-0003-0762-410X

Özet:

İskitlerin tarihi, arkeoloji buluntular dikkate alındığında MÖ II. binlere kadar gitmektedir. MÖ XII. yüzyıldan itibaren Hazar Denizi ile Tanrı Dağları arasında geniş bir coğrafyaya hâkim idiler. MÖ VII. yüzyılda Alp Er Tunga zamanında gücün zirvesine ulaşmışlardır.

Anahtar sözcükler: Türk, İslam öncesi Orta Asya, İskit Devleti, Alp Er Tunga.

Abstract

The history of the Scythians extends back to the 2nd millennium BCE, considering archaeological findings. From the 12th century BCE onwards, they exerted control over a vast geography between the Caspian Sea and the Altai Mountains. During the 7th century BCE, they reached the pinnacle of their power under Alp Er Tunga's rule.

Keywords: Turk, pre-Islamic Central Asia, Scythian State, Alp Er Tunga.

Giriş

Çince *Se, Sai, Su, Suse, Sse, Yüe-çi* (Saka); Farsça *Saka*, Yunanca *Skythai* (İskitler); Asur kaynaklarında *Aşguzai*, Hititçe *Sakas* adıyla geçen Sakalar / İskitlerin tarihi, arkeoloji buluntular dikkate alındığında MÖ II. binlere kadar gitmektedir¹. Ancak onlarla ilgili kaynaklar son derece yetersizdir. Çoğunlukla

1 Rene Grousset, *L'Empire des Stepss*, Paris 1939, s. 27. Ferit Baz, “Herodotos’un Anlatımlarına Göre İskitlerin Kimmerleri Rakip Meselesi”, *Cedrus*, IV (2016), s. 47.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

rivayetlere dayalı olsa da MÖ VIII. yüzyıldan itibaren konu ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir.

Sakalar / İskitlerin dili, kültürü, sanatı, gelenek ve görenekleri, yaşayış tarzları, toplum yapısı ile Türk milletinin bir parçası olduğu açıktır. Ancak özellikle batılı bilim adamları, bilim ciddiyetinden uzak bir şekilde onları bazen Fars bazen de Rus milletinin içinde arama boşluğuna düşmüşlerdir.

1. İskit / Saka Devleti

İskitler Dönemi'nin en önemli kaynağı Herodot Tarihi'dir. Helenler Karadeniz kıyılarına koloniler kurmuşlardı. İskitler, Karadeniz kenarlarına gelince Herodot, onlardan kolayca haber almaya başladı. Yazar, öteki halklar başlığı ile sık sık İskitlerden söz etmiştir. Ayrıca çok sayıda arkeolojik kazı yapılmış, İskitler ile ilgili binlerce eşya çıkarılmıştır.

İskitler, M.Ö XII. yüzyıldan itibaren Hazar Denizi ile Tanrı Dağları arasında geniş bir coğrafyaya hâkim idiler. Saka kelimesi Farsça göçebe sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır². Bu da onların hayat tarzlarını yansıtmaktadır.

İskitler, M.Ö. VII. yüzyılda Tuna'ya kadar ulaştılar. Daha sonraki zamanlarda topraklarını genişletmeye devam ederek Hindistan'a kadar indiler. Bütün İran'ı ellerine geçirdiler. Böylece Orta Asya'nın büyük bir bölümünde hâkimiyet kurarak bir imparatorluk durumuna geldiler.

Sakaların sınırı Karadeniz kıyılarına kadar uzanmıştır³. Kurdukları imparatorlukta yönetici kendileri idi. Yönetimleri altında çeşitli milletler bulunmaktaydı. Bunlar arasında İranlılar da vardı. Bu yüzden bazı tarihçiler onları

2 Igor P'yankov, "Sakalar", *Türkler Ansiklopedisi*, C. I, Ankara 2002, s. 616.

3 Abdülhaluk M. Çay-İlhami Durmuş, "İskitler", *Türkler Ansiklopedisi*, C. 1, Ankara 2002, s. 578.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

İran kökenli göstermek istemişlerdir⁴. Hâlbuki Orta Asya'da yapılan kazılarda elde edilen bulgular, Sakaların sanat ve dillerinin Türk kültürü ve dilinin bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır.

Kazakistan'ın Almaata kenti yakınlarında yapılan kazılarda elde edilen malzemelerden Köktürk alfabesine benzer bir alfabe kullandıkları anlaşılmıştır. Çıkarılan kaplar üzerindeki yazıda: "*Khan uya üç otuzı yok boltı utıgsa tozıldı* (Hanın üç oğlu yirmi üç yaşında yok oldu, (halkın?) adı sanı da yok oldu)". cümlesi yer almaktadır⁵. İran destanlarında Efrasiyap, *Dîvânü Lûgati't-Türk'te Alp Er Tunga* biçiminde adı geçen kahramanın Sakaların kağanı olduğu sanılmaktadır⁶. Alp Er Tunga'nın ismi *Şehname'de* İran-Turan savaşının anlatıldığı bölümde geçmektedir. Bu durum aslında şüpheleri ortadan kaldırmaktadır⁷.

Çinli tarihçilerin verdiği bilgiler, insanların fiziki tipleri, Yunan tarihçilerinin verdiği bilgiler, yaşanılan hayat tarzları, kültür durumu, giyim kuşam, ... dikkate alındığında İskitlerin; Hunlar, Göktürkler ve daha sonraki Türklerle aynı ırktan oldukları açıkça ortaya çıkmaktadır.

İskit Devleti'nin Sınırları

İskitlerin sınırı kabaca şöyledir: Çin'in kuzeybatı bölgesinde yer alan Mançurya'dan Tuna Nehri'ne, Hazar Denizi'nin bütün çevreleri, Kafkaslar, Karadeniz'in kuzeyinde bulunan bozkırlar, onlarındı. İran onun döneminde bir beylik olup şimdiki topraklarının güneydoğusunda küçük bir alanda yer almakta idi. Turan yurdu bir hilal gibi onların çevresini üç tarafından sarmaktaydı. Sakalar,

4 Grousset, age, s.30-31.

5 O. Süleymanov, "Ceti Sudın Köne Cazbaları", *Kazak Edebiyatı*, 11 Eylül 1970, s. 3.

6 A. Zeki Velidî Togan, *Umumî Türk Tarihine Giriş*, İstanbul 1981, s.36.

7 İskitlerin kökeni konusunda geniş bilgi için bk. Çay-Durmuş, agm, s. 575-596.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Kafkasya’dan inmişler, Anadolu’nun büyük bir bölümünü almışlar, Suriye ve Filistin’i de sınırlarına katarak Mısır hududuna dayanmışlardı. Dolayısıyla çok farklı milletleri de kendi bünyesinde barındırmakta idi.

MÖ 7. yüzyılda İskitlerin sınırları Volga Nehri’nden Çin’e kadar uzanmaktaydı. Büyük kısmı Tanrı Dağları çevresinde Fergana, Kâşgar, Harezmi, Maveraünnehr, ... çevresinde yaşamaktaydı. MÖ 700 – 550 arasında İskit kültür merkezi güneydoğu bozkırlarında Kuban ve Taman yarımadasına doğru genişlemişti. Asıl güç merkezleri de buralardı. Bu tarihlerde Turgay bölgesinden ve Ural Nehri’nden geçerek Kimmerlerin üzerine yürümüşlerdir. Kimmerlerin bir kısmı Kafkasya üzerinden bir kısmı da Trakya yolundan Anadolu’ya gelmişlerdir. Onlar Firigya, Kapodokya, Kilikya ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yerleşmişlerdir. İskitler ise onları takip ederek 679 ve 675 yıllarında İran’ın kuzey batısına ve Anadolu’ya girmişlerdir. Bu arada Asur Devleti ile karşılaşmışlar, onlar karşısında başarısız olmuşlardır⁸.

2.İskit Hakanı Alp Er Tunga

Alp Er Tunga’nın MÖ 700-625 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Babası Bişenk (?) Saka Devleti hakanıdır. Muhtemelen MÖ 747’de Saka Devleti hakanı olmuş ve tarihte ilk Türk imparatorluğu ve Turan Devleti’ni kurmuştur.

Alp Er Tunga / Efrasiyap’tan Asur, Med, Eski Yunan, Çin, Hint, Eski Fars (Avesta) Orta Fars (Pehlevi), Fars, Arap, Moğol ve Türk kaynakları söz etmektedir.

Asur kaynaklarında Alp Er Tunga’nın adı Bartatua olarak geçmektedir. Asur Devleti’nin dili Akadca’dır. Akadca ise Sami dillerinin ilki sayılmaktadır.

8 Grousset, age, s.34-35.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bartatua adı, daha önce de bahsedildiği gibi Alp Er Tunga ismine benzemektedir. Bir yabancı duyduğunu bu şekilde kaydetmiş olmalıdır.

Alp Er Tunga hakkında en önemli bilgileri veren yazarlardan birisi; XI. yüzyılda yaşamış, Türk dilinin bilinen ilk sözlüğünün yazarı Kâşgarlı Mahmud, *Dîvânu Lugâti't-Türk'te* Tunga Alp Er'in Efrasiyap anlamına geldiğini söyleyerek çok önemli bir tarihi bir bilgi vermiştir. Bu Tunga Alp Er ile Efrasiyap'ın aynı kişi olduğu anlamına gelmektedir.

Bazı araştırmacılara göre Oğuz Kağan ile Efrasiyap aynı kişidir. Bunu düşündürecek güçlü deliller de vardır. Örnek olarak Reşideddin Oğuznamesi verilebilir. Esere göre Oğuz Kağan, Azerbaycan'ı fethetmiş, daha sonra Anadolu'ya girmiş, Antakya'yı başkent yapmış, Avrupa, Kuzey Afrika ve Arabistan coğrafyasını burada iken ülkesine bağlamıştır⁹. Şehname'ye ve diğer kaynaklara göre aslında bu faaliyetleri gerçekleştiren Alp Er Tunga'dır.

İskitler MÖ 7 yüzyılda Alp Er Tunga zamanında gücün zirvesine ulaşmışlardır. III. yüzyıla kadar da Rusya bozkırlarının tek hâkimidirler. Türklerin kurdukları Köktürk Devleti, Uygur Devleti, Karluk Devleti, Karahanlı Devleti, Peçenek Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'ni İskit Kağanı Alp Er Tunga / Efrasiyap'a bağlamaları, onların Türk kökenli olduğunu açıkça ortaya komaya yetmektedir. Sayılan devletleri kuranlar hep Alp Er Tunga'nın soyundan geldiklerini iddia etmişler, halklarını bu şekilde kendilerine bağlamışlardır.

3.İskitlerde Giyim Kuşam

Arkeolojik kazılarda bulunmuş eşyaların üzerindeki resimlere bakıldığında onlar, düzgün saçlı, kulaklarını bozkırın rüzgarından korumak için geliştirdikleri sivri uçlu külahlar, bol elbiseli, iç gömlekli, geniş pantolonlu insanlardı. Çin

⁹ Reşideddin, *Reşideddin Oğuznamesi*, C.3, (N. Demir-G. Gölkarıan), İstanbul 2021, s. 47-104.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

entarisini yerine pantolon ve çizme giyerler, ata binişte üzengi kullanırlardı. Kadınları bakımlı ve süs eşyaları ile bezenmiş.

At, daima yanlarında idi. At koşum takımları kendilerine mahsustur. Üzengi kullanmaktalar. Ok ve yay onların ayrılmaz parçalarıdır. Tekerleği bulmuşlar ve kullanmışlar. Araba üzerlerinde evleri bulunmakta ve göç edecekleri zaman onlar üzerinde seyahat etmekte.

4.İskitlerde Sanat

İskitler halı sanatında dünya öncüleridir. Halılarını çifte düğüm ile dokumaktalar. Nitekim Pazırık'ta çıkarılan halı, dünyada bulunmuş en eski halıdır ve İskitlerin eseridir.

İskitlerden günümüze kalan en önemli eserlerden biri Kul-oba'da bulunmuş vazolardır. Bu vazoların dışındaki portreler adeta konuşur gibidir. İskit sanatının örnekleri arkeolojik kazılarda elde edilmiştir. Onlara ait sanat eserleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın çeşitli müzelerinde sergilenmektedir.

5.İskitler Ön Asya ve Anadolu'da

Bir İskit ordusu Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yerleşen Kimmerleri atmak için MÖ 638 yılında buraya sefer düzenlemiştir. On yıl sonra Herodot tarafından Madyas olarak adlandırılan Prototeus'un oğlu Medler tarafından işgal edilen Asur yurdunu kurtarmak için MÖ 628'de Asurlulara yardıma gelmiş, Medya'yı işgal etmiş, Medleri kendisine bağlamıştır¹⁰.

Medler bir süre sonra isyan ederek İskitlere karşı savaş açmıştır. Medlerin önderi Kiaksar, İskit ileri gelenlerini katletmiş, geri kalan İskitler ise Anadolu'dan MÖ IV. yüzyılın başlarında çekilmişler, Güney Rusya'ya geri dönmüşlerdir.

¹⁰ Grousset, age, s.35.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Medler, 625 yilinda Zile yakınlarında Sakalar ile savařmıřlar ve onları yenmiřlerdir. Grousset'in hesaplamalarına g6re yaklařık yetmiř yıl s6ren bu hareketlilik ve İskit istilası 6n Asya'yı dehřete d6ř6rmeye yetmiřtir. Bu esnada b6y6k g6çler gerçekteřmiř, İskit orduları Kapadokya'dan Medya'ya, Kafkasya'dan Suriye'ye, Filistin'e hatta Mısır'a kadar durmadan at kořturmuřlar ve çevreyi yađmalamıřlardır. Bu hareketlilik, İsrail peygamberlerine bile yansımıřtır¹¹.

Persler, Asurluların, Babillilerin ve Medlerin 6n Asya'daki hâkimiyetlerine son verdikten sonra yerleřik İran'ı korumakla meřgul oldular. Bu çerçeve de Herodot'un nakline g6re B6y6k Kirus, 529 yilinda Hive'nin dođusundaki İskitlere karřı sefer d6zenlemiřtir. B6y6k Dara da (Darius) 514-512 yilinda Avrupa İskitleri 6zerine sefere çıkmıřtır¹².

VII. y6zyilda Kafkasya, Anadolu, Medya ve Asur İmparatorluđuna yapılan İskit akınları yalnızca siyasi hayatı etkilememiř, k6lt6rel olarak da etkileřim ortaya çıkmıřtır. Asurlularla İskitler k6lt6rel alıřveriřte bulunmuř, b6ylece T6rk k6lt6r6 M6 7. y6zyilda Anadolu'da g6r6lmeye bařlamıřtır. T6rklere mahsus simgeler olan geyik, hayat ađacı, dađ keçisi, hayvan s6slemeleri, tahta oymacılıđı, unsurların T6rkiye'ye ilk geliřleri konusundaki merak b6ylece sonlanmıř olmalıdır.

Grousset'e g6re İskitler, M6 VII. y6zyilda Bronz Çađı'nı bırakarak Demir Çađı'na geçmiřlerdir¹³. Atları evcilleřtiren bir millet, yaygın olarak demir silahları kullanmaya bařlayınca, d6nya deđiřikliđi hissetmiřtir.

11 Grousset, age, s.35.

12 Rene Grousset, *Bozkır İmparatorluđu*, (Çev. M. R. Uzmen), İstanbul 1999, s. 36. Paris 1939, s. 27.

13 Grousset, age, s.37.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

MÖ 5. yüzyilda Ahameniş İmparatoru I. Darius tarafından çivi yazısı alfabeti ile işlettirilmiş 3 dilli (Farsça, Elamice ve Babilce) Behistun kitabesinde Sakalar, *Saka tigrakhauda* (sivri başlıklı Sakalar), *Saka tiay para daray* (denizin ötesindeki Sakalar) ve *Saka haumavarga* olmak üzere üç grupta incelenmektedir¹⁴. Pers kaynaklarında geçen *Saka haumavarga*, Herodotos'ta geçen *Sakai Amyrgioi* olmalıdır. *Saka tiay para daray*, yani denizin ötesindeki Sakalardan kasıt Karadeniz İskitleri akla gelmektedir¹⁵. Greklerin dilinde Sakalara genel olarak “Skythai” denilirken, Doğu Sakaları olan *Saka haumavarga* “Sakai” olarak adlandırılmıştır¹⁶. Demek ki Alp Er Tunga'dan sonra İskit birliği bozulmuş, ayrılıklar ortaya çıkmıştır.

6.İskit Hakanı Tomris Hatun

Tarihte ilk kadın hakan olarak bilinen *Tomris Hatun*, Sakaların *Saka tigrakhauda* (sivri başlıklı Sakalar) kolunun devamı olan Massagetlerin devlet başkanıdır. Pers hükümdarı Kuroş / Kyros, Sakalar üzerine sefer düzenlediğinde karşısında Tomris Hatun'u bulmuştu. Uzun süren bir savaşın sonunda Tomris Hatun zafer kazanmış, Pers hükümdarı Kuroş / Kyros ise hem ordusunu hem de canını kaybetmişti. Tomris Hatun'un Alp Er Tunga ile bağı hep tartışılmıştır. Alp Er Tunga'nın 625'te öldüğünü, Tomris'in 520'de yaşadığını ve Asya Sakalarının hakanı olarak aynı coğrafyada, aynı mücadeleyi sürdürdüğünü düşünürsek rahatlıkla yakın akraba olduklarını tahmin edebiliriz. Tomris, Alp Er Tunga'nın torunu olmalıdır. Hiç değilse torunu olamayacağına dair bir delil şimdilik yoktur.

İskitler Anadolu'dan çekildikten sonra uzun süre Azerbaycan'da kalmışlardır. Şaberen şehri Efrasiyap'ın başkenti kabul edilmektedir. Arran'daki

14 A. Herrmann, “Die Saken und der Skythenzug des Dareios”, *Afo*, C. I, (1933), s. 158.

15 Terme çevresinde olduğundan bahsedilen Amazonlar, Karadeniz İskitlerinin bakiyeleri olmalıdır.

16 Çay- Durmuş, agm, s.577.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Sengi-surakh Efrasiyap'ın Keyhüsrev ile yaptığı muharebede son sığınağı, Tebriz kapılarından biri Efrasiyap'ın kafası defnolunan yer olarak, Urmiye Gölü onun boğulduğu yer, Marağa yakınlarında bazı yerler ve bir köprü Efrasiyap'ın yapısı olarak kabul edilmektedir¹⁷.

Sonuç

İskitler ile Türklerin aynı millet olduğunu Rusya'da ilk defa tarihçi Andrey İvanoviç Lızlov (1655-1697?) ifade etmiş, fakat kabul görmemiştir. Lızlov, bu düşüncesinden dolayı cezalandırılmıştır. Fakat asıl korku, Türklerde oluşacak bir Türk tarihi şuuru idi.

İskitlerin en hareketli olduğu yıllar, Alp Er Tunga / Efrasiyap'ın kendisinin ve babası Peşenk'in yaşadığı MÖ 700-625 yılları arasındır.

Saka ya da İskit Devleti onun zamanında en parlak devrini yaşamıştır. Ondan yaklaşık 100 yıl sonra İskit Hakaniyesi Tomris Hatun muhtemelen onun torunudur.

Pek çok kaynakta Alp Er Tunga ya da Efrasiyap hakkında az da olsa bilgi bulunmaktadır. Ondan Asur, Med, Eski Yunan, Çin, Hint, Eski Fars (Avesta) Orta Fars (Pehlievi), Fars, Arap, Moğol ve Türk kaynakları söz etmektedir.

Kut, Eski Türk dinine göre halkı yönetmek için bizzat Gök Tanrı tarafından verilen özel görevdir. Kut, babadan oğula geçer ya da Tanrı tarafından verilir. Türk devletlerinden Hun Devleti, Köktürk Devleti, Uygur Devleti, Karluk Devleti, Karahanlı Devleti, Peçenek Devleti, Selçuklu Devleti, ... Alp Er Tunga'nın torunu olduğunu beyan eden kişilerce kurulmuş ve yönetilmiştir.

¹⁷ Togan, *age* s 168.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Osmanlı Devleti'nde Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olmasına rağmen Süleyman Şah olarak gösterilmesi Alp Er Tunga'ya bağlanma çabalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti ise kutunu 16 Türk devletinden almıştır.

İskitler, MS II. yüzyılın sonlarına doğru zayıflayıp yıkılırlar¹⁸, Hunlar ve diğer kavimlerin arasına karışırlar. Çok az bir kısmı Moğol Dönemi'ne kadar varlığını sürdürdü. Moğol istilası sırasında kuzeye çekildiler. Günümüzde Moğolistan'ın kuzeyinde yarı bağımsız bir devletleri olan Yakut Türkleri, Sakaların / İskitlerin torunlarıdır. Diğer bölgelerde kalan İskitler çoğunlukla daha sonra Türk devletleri kuran boylar arasında yaşadılar ve uyum sağladılar. Asya ve Avrupa tarihine damga vuran İskitler ile ilgili arkeolojik kazılar hala devam etmektedir.

Kaynakça

1. Ferit Baz, “Herodotos’un Anlatımlarına Göre İskitlerin Kimmerleri Rakip Meselesi”, *Cedrus*, IV (2016), s. 47.
2. Abdülhaluk M. Çay-İlhami Durmuş, "İskitler", *Türkler Ansiklopedisi*, C. 1, Ankara 2002, s. 578.
3. Herrmann, “Die Saken und der Skythenzug des Dareios”, *Afo*, C. I, (1933), s. 158.
4. Rene Grousset, *L'Empire des Stepss*, Paris 1939.
5. Rene Grousset, *Bozkır İmparatorluğu*, (Çev. M. R. Uzmen), İstanbul 1999.
6. Igor P'yankov, "Sakalar", *Türkler Ansiklopedisi*, C. I, Ankara 2002, s. 616.
7. Reşideddin, *Reşideddin Oğuznamesi*, C.3, (N. Demir-G. Gölkarıan), İstanbul 2021. O. Süleymanov, "Ceti Sudın Köne Cazbaları", *Kazak Edebiyatı*, 11 Eylül 1970, s. 3.
8. A.Zeki Velidî Togan, *Umumî Türk Tarihine Giriş*, İstanbul 1981.
9. A.Zeki Velidî Togan, "Sakalar", *Belgelerle Türk Tarihi dergisi*, İstanbul 1987, s. 33

¹⁸ Zeki Velidî Togan, "Sakalar", *Belgelerle Türk Tarihi dergisi*, İstanbul 1987, s. 33.